

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA ILMIY LEKSIKAGA ASOSLANGAN AFORIZMLARNING LINGVISTIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878245>

Oydin XUDOYBERDIYEVA

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Xorijiy filologiya fakulteti 2-kurs tayanch doktoranti
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Mazkur maqola o'zbek va ingliz tillarida ilmiy leksikaga asoslangan aforizmlarning lingvistik va semantik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Aforizmlar qisqa va mazmunli iboralar sifatida ilmiy leksikaning madaniy, lingvistik hamda ijtimoiy ta'sirini aks ettiradi. Ingliz aforizmlarida ilmiy va texnologik taraqqiyotga urg'u berilsa, o'zbek aforizmlarida axloqiy va ma'naviy qadriyatlar ko'proq yoritiladi. Misollar orqali har ikkala tilning aforizmlarida mavjud universal va milliy xususiyatlar, shuningdek, ilmiy tushunchalarning metaforik qo'llanilishi tahlil qilinadi. Ushbu maqola qiyosiy tilshunoslik va tarjima nazariyasi sohasida dolzarb muammolarni hal qilishga xizmat qiladi.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению лингво-семантических особенностей афоризмов на основе научной лексики на узбекском и английском языках. Афоризмы отражают культурное, языковое и социальное воздействие научной лексики как краткие и содержательные выражения. Английские афоризмы подчеркивают научно-технический прогресс, а узбекские афоризмы подчеркивают моральные и духовные ценности. На примерах анализируются общечеловеческие и национальные особенности в афоризмах обоих языков, а также метафорическое употребление научных понятий. Данная статья служит решению актуальных проблем в области сравнительного языкознания и теории перевода.

Annotation. This article is devoted to the study of the linguistic and semantic features of aphorisms based on scientific lexicon in Uzbek and English. Aphorisms, as short and meaningful expressions, reflect the cultural, linguistic and social impact of scientific lexicon. While English aphorisms emphasize scientific and technological progress, Uzbek aphorisms highlight moral and spiritual values. Through examples, the universal and national features present in the aphorisms of both languages, as well as the metaphorical use of scientific concepts, are analyzed. This article serves to solve current problems in the field of comparative linguistics and translation theory.

Tayanch so'z va iboralar: *ilmiy leksika, aforizmlar, semantika, metaforik xususiyatlar.*

Ключевые слова и выражения: *научная лексика, афоризмы, семантика, метафорические свойства.*

Keywords and expressions: *scientific lexicon, aphorisms, semantics, metaphorical properties.*

Bugungi globallashuv davrida ilm-fan va texnologiyaning rivoji xalqaro muloqot va bilim almashinuvi jarayonlarida "ilm" leksikasining ahamiyatini keskin oshirdi. Ilmiy atamalar ko'p hollarda nafaqat ilmiy matnlarda, balki aforizmlar kabi qisqa, mazmunli iboralarda ham ishlatiladi. Bu esa mazkur leksikaning nafaqat nazariy, balki ijtimoiy hayotdagi o'rni va ahamiyati yuqori ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'zbek va ingliz tillaridagi ilm leksikasi asosida shakllangan aforizmlar bir-biridan farqli bir qator omillar, jumladan, madaniy, lingvistik va ijtimoiy omillar ta'sirida vujudga kelgan. Asosan ingliz aforizmlarida ilmiy leksika ko'pincha ilmiy-texnologik taraqqiyotning rivojlanganligini aks ettirsa, o'zbek aforizmlarida ilmning axloqiy va ma'naviy jihatlari ko'proq e'tiborga olinadi. Masalan, ingliz tilida uchraydigan "I believe there are no questions that science

can't answer about a physical universe" (Men ishonamanki, bu olamda ilm-fan javob bera olmaydigan savol yoq) kabi aforizm ingliz tilida fanga bo'lgan ishonchni kuchli aks ettiradi, ayniqsa, ilm-fan madaniyatida rivojlangan jamiyatlarda, o'zbek tilida esa ushbu ibora biroz ceklovlarni o'z ichiga olishi mumkin, chunki diniy va falsafiy yondashuv kuchliroq rol o'ynaydi. Masalan, Ilm bir chiroqdurkim, seni rohat va farog'atga hech bir zaxmatsiz etkazadi. (Abu Lays Samarqandiy) aforizmi bilimning jamiyatni yorituvchi o'rni va ma'rifatparvarlikka urg'u beradi.

Shu bois, mazkur tezis o'zbek va ingliz tillarida ilmiy leksikaga asoslangan aforizmlarning lingvistik va semantik xususiyatlarini o'rganishga qaratiladi. Ushbu mavzu qiyosiy tilshunoslik va tarjima nazariyasi uchun dolzarb bo'lib, aforizmlarning tarjimasi jarayonida uchraydigan muammolarni aniqlash va ularni hal qilish usullarini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Aforizmlar – bu qisqa, mazmunli iboralar bo'lib, ularning semantik boyligi chuqur tahlilni talab qiladi. Ingliz va o'zbek tillaridagi ilmiy leksikaga asoslangan aforizmlar semantik jihatdan bir qancha o'ziga xosliklarga ega. Misol sifatida, ularning metaforik usulda qo'llanishini aytishimiz mumkin. Ko'pgina aforizmlar ilmiy atamalarni kengroq, ko'pincha metaforik ma'noda ishlatiladi. Bu ilmiy leksikani mavhum tushunchalarni izohlash uchun qulay vosita sifatida namoyon etadi.

Yuqorida keltirilgan ingliz tilidagi "I believe there are no questions that science can't answer about a physical universe" (Hawking) aforizmidagi "science" so'zi ilmiy leksika bo'lib, uning ma'nosi kengaytirilib, ilm-fanni butun olamni tushunishning vositasi sifatida ko'rsatadi.

O'zbek tilidagi "Ilm daraxti ildizlari achchiq, mevasi esa shirin" aforizmidagi esa "ilm daraxti" metaforik obraz sifatida, bilim olishning murakkabligi va uning natijasidagi samarasini aks ettiradi.

Shuningdek, Ilmiy tushunchalarning universal va milliy xususiyatlari ham mavjud.

Ilmiy aforizmlar semantik jihatdan universal bo'lishi mumkin, ammo ularning qo'llanilishi madaniy xususiyatlarga bog'liq. Masalan: Ingliz tilida: "Science without religion is lame, religion without science is blind." (A. Einstein) Bu aforizm ilm va dinning bir-birini to'ldiruvchi rolini ta'kidlaydi, ilmiy qarashlar va ijtimoiy falsafaning o'zaro bog'liqligini ochib beradi.

O'zbek tilida: "Ilm ila kimning dili ravshan erur, u zamon ichra salomat tan erur." (Fariddin attor). Bu ibora ilmning ijtimoiy taraqqiyotdagi ahamiyatini va ma'nadan sog'lom inson sifatidagi ko'rsatib, milliy axloqiy qadriyatlarga asoslanadi.

Ilmiy leksikaga asoslangan aforizmlarning semantik jihatlari ko'pincha kontekstga bog'liq holda ham namoyon bo'ladi. Masalan, "An investment in knowledge pays the best interest." (Benjamin Franklin). (Bilimga tikilgan sarmoya eng yaxshi daromad keltiradi.) Ushbu aforizmda "interest" so'zi iqtisodiy metafora sifatida moliyaviy ma'noda ko'proq ishlatilinsada, bilim va ta'limning foydasini ko'rsatish uchun majoziy ma'noda ishlatililib, falsafiy tushunchaga aylangan.

O'zbek tilidagi "Ilmning chuqurligi quduqdek, botini so'ngsiz" aforizmi esa ilmni chuqur bilish jarayonini quduqqa o'xshatib ramziy ma'noda tasvirlaydi.

Ingliz va o'zbek aforizmlari semantik jihatdan ba'zi o'xshashliklarga ega. Ikkala til ham insoniyatning umumiy qadriyatlari, tajribasi va ilm-fanga bo'lgan munosabatini aks ettirganligi sababi, ilmni taraqqiyot va ma'rifatning asosi sifatida talqin qiladi. Ilm olishning qiyinchiliklari va natijasi haqida aytilgan aforizmlardan misol keltiramiz. Ingliz tilida: "No pain, no gain" (Mehnatsiz yutuq bo'lmaydi), o'zbek tilida esa: "Ilm daraxti ildizlari achchiq, mevasi esa shirin" aforizmlarida ilm olishning mashaqqatli ekanligi va oxirgi natijasining foydali ekanligini anglatadi. Bundan tashqari ingliz tilidagi: "Science without religion is lame, religion without science is blind" (Albert Einstein) aforizmidagi va o'zbek tilidagi: "Ilmsiz din - ko'r, dinsiz ilm - zaif" aforizmidagi din va ilmning bir birini to'ldirib, birgalikdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu aforizmlar orqali ko'rinib turibdiki, har ikkala til jamiyatida ilm-fanga, ma'naviyatga va bilim olishga bo'lgan yondashuvning asosiy mazmuni o'xshash, lekin ifoda uslubi va lingvistik xususiyatlari o'ziga xosdir.

Xulosa, ilmiy leksikaga asoslangan aforizmlar semantik jihatdan nafaqat ilmiy bilimlarni ifodalaydi, balki ularni ramziy ma'no va madaniy qadriyatlar bilan boyitadi. Ingliz va o'zbek aforizmlari qiyosiy o'rganilganda, ularning lingvistik va semantik jihatlari bir-birini to'ldiruvchi universal va milliy xususiyatlarga ega ekanligi hamda ilm leksikasiga asoslangan aforizmlarning metaforik xususiyatlari, semantik tahlili hamda madaniy kontekstdagi o'rni beqiyosligi aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Raimov va N. Raimova. (2013) "Hikmatlar shodasi" Toshkent: "O'zbekiston".
2. Bartlett, J. (1992). Bartlett's Familiar Quotations. Little, Brown and Company.
3. Crystal, D. (1995). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press.
4. Mieder, W. (2004). Proverbs: A Handbook. Greenwood Press.
5. Sapir, E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech. Harcourt, Brace & World.
6. Алдабергенова, М. (2019). Сравнительный анализ пословиц и афоризмов в разных языках. Алматы: КазНУ имени аль-Фараби.
7. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Einstein, A. (2005). Ideas and Opinions. New York: Crown Publishers.
9. Hawking, S. (2018). Brief Answers to the Big Questions. New York: Bantam Books.
10. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
11. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.
12. Oxford Dictionary of Quotations (2014). 8th edition. Oxford: Oxford University Press.
13. Samarqandiy, A. L. (2002). Ilm va hikmat aforizmlari. Toshkent: Sharq nashriyoti.
14. Schuster, P. (2015). Linguistics and Philosophy of Science. Berlin: Springer.
15. Sharipov, A. (2020). Tilshunoslik va tarjima nazariyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
16. Trench, R. C. (2016). On the Study of Words. Cambridge: Cambridge University Press.
17. Zolyan, S. (2012). Metaphorical Models in Linguistic Semantics. Moscow: Nauka.